

Estudo de caso: Avaliação de equipamento EEG hospitalar

Maria Clara S. S. Surjus
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-9604-8708

Ariane V. A. Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0645-0980

Maria Eduarda S. Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-9081-4381

João-Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1114

Abstract— *O presente trabalho visa verificar a qualidade do novo equipamento de coleta de eletroencefalograma, comparando 3 frequências de amostragem: 200 Hz, 400 Hz e 500 Hz, e analisando suas diferenças em termos de ritmo cerebral e ruído. Os sinais foram coletados de um indivíduo saudável. Depois, a potência espectral do sinal EEG e suas respectivas variações percentuais foram estimadas para cada ritmo cerebral e frequência de amostragem. Com isso, a frequência de amostragem que melhor satisfaz o compromisso entre precisão de representação, e ruído, corresponde a 400 Hz.*

Keywords — *Eletroencefalograma, Potência Espectral, Ritmos Cerebrais, Ruídos, Frequência de Amostragem*

I. Introdução

O eletroencefalograma (EEG) é um método que monitora instantaneamente a atividade cerebral. Por ser relativamente mais simples, não invasivo e de baixo custo, é muito utilizado à beira do leito em pacientes com distúrbios de consciência [1][2], inclusive na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU). Essa facilidade de registro tornou o EEG relevante para avaliar a consciência em condições patológicas, podendo quantificar a sincronia das respostas neurais. Por exemplo, em [3], foi possível avaliar 39 pacientes comatosos de complexidade da atividade neural reduzida, sendo possível observar que pacientes sobreviventes possuíam sincronia maior que aqueles não sobreviventes. Tais resultados possibilitam relacionar a pré-condição de consciência e a sobrevivência.

Outro fato importante é a contribuição do EEG precoce para a identificação da boa recuperação neurológica, após uma parada cardíaca. Em [4], de 39 pacientes comatosos observados após 24 horas do exame EEG, 17 apresentaram padrão EEG intermediário ou favorável, como indicador de integridade das vias sensitivas centrais medulares e encefálicas. Enquanto em [5], foi realizado estudo semelhante em 267 pacientes comatosos, constatando-se que o prognóstico baseado em exames de EEG é fundamental para recuperação ou para evitar o prolongamento do tratamento.

Dessa forma, [6] estudos detalham sobre o funcionamento do equipamento utilizado para a realização do eletroencefalograma e, para isso dizem que mesmo os eletrodos não sejam uma parte estrutural da máquina de EEG, geralmente eles são incluídos na instrumentação do equipamento de EEG. Esse equipamento contém os sinais coletados que podem possuir interferências ambientais e biológicas que afetam a sua qualidade. Essas interferências são chamadas de artefatos, e podem ocorrer por vários fatores, sendo má colocação dos eletrodos, interferência magnética,

entre outros [7]. Estes artefatos geram ruídos, que alteram o sinal EEG, na amplitude e na frequência dos ritmos cerebrais [8].

Ao longo do estudo, ruídos são analisados, visto que a presença do ruído interfere muitas vezes na análise do sinal, podendo ter interpretações errôneas sobre o exame, então existe uma busca para alternativas de minimizar os artefatos, tanto intrínseco quanto extrínsecos [9].

Tendo em vista avaliar a importância do equipamento de EEG que registre com o mínimo de ruído possível, o objetivo deste artigo é verificar a qualidade desse novo equipamento recentemente adquirido pelo setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, para futuramente ser usado na UTI, verificando se minimiza significativamente os ruídos de uma coleta de EEG neste ambiente. Assim, este equipamento foi testado para diferentes frequências de amostragem, cujos resultados foram comparados entre si.

II. Metodologia

A. Coleta de dados

A pesquisa foi iniciada com a realização de coletas de dados, realizados no Hospital de clínicas da UFU, sendo autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFU (CEP UFU) sendo o número do protocolo 369/11. Foram registrados três eletroencefalogramas em um mesmo voluntário saudável, mas com diferentes frequências de amostragem, variando de 200 Hz, 400 Hz e 500 Hz. Para a realização, o voluntário estava sentado em silêncio e de olhos fechados, com 20 eletrodos posicionados corretamente em seu couro cabeludo seguindo o sistema 10-20 para fixação dos eletrodos. Todos os registros foram realizados em ambiente ruidoso, possuindo aparelhos conectados à rede elétrica. Os exames do sinal de EEG duraram em torno de 3 minutos cada.

Após a coleta, os dados foram apresentados para médicos neurologistas, que auxiliaram nas separações de épocas e análise de cada sinal EEG para obter trechos com o mínimo de artefatos possíveis. Com isso, foram 10 épocas de 2 segundos de sinal em ordem crescente cronologicamente.

B. Quantificadores e Análise estatística

Os trechos de captação do sinal com o mínimo de ruídos possíveis selecionados são aplicados rotinas de Transformada de Fourier, como mostra a equação (1).

$$P_i = \int_{f=1}^{100} |S_x i(f)|^2 df \quad (1)$$

Sendo, P_i a Potência espectral [W], f a frequência [Hz], S_x a Densidade espectral de potência [W/Hz], i a época considerada e $S = 10$ épocas.

Após isso, é realizado o processamento dos dados com a utilização do quantificador de Porcentagem de Contribuição (PCP). Este quantificador representa a quantidade de energia em uma faixa de frequência de acordo com as bandas cerebrais de interesse, sendo expressa na forma de porcentagem a partir da equação (2).

$$PCP_{ritmo i} = \frac{\int_{f_{inritmo}}^{f_{outritmo}} |S_x i(f)|^2 df}{P_i} \quad (2)$$

Sendo, i as épocas, $f_{inritmo}$ o primeiro valor de frequência do ritmo analisado [Hz], $f_{outritmo}$ o último valor de frequência do ritmo analisado [Hz], $S_x i(f)$ a densidade espectral de potência (PDS) do sinal EEG no eletrodo x [W/Hz] e P_i a potência total do espectro [W] explicado na equação (1).

Além disso, para uma interpretação mais elaborada, são realizadas análises estatísticas, no qual a principal ferramenta foi a quantificação da mediana, sendo gerado para cada frequência aplicada no registro, como citado anteriormente.

O teste estatístico usado para esta análise foi Mann-Whitney, este foi feito após a obtenção dos resultados processados, sendo realizado teste de comparação entre os diferentes registros (200, 400, 500 Hz), e aplicado os quantificadores anteriormente citados.

Em seguida, foram feitos processamentos dos dados utilizando software elaborado pelo próprio grupo de pesquisa, que considera o quantificador de Variação Percentual (VAP), conforme mostrado em (3), que serviu para realizar testes de comparação entre cada ritmo e eletrodo de um sinal com outro. O processamento de sinal com o objetivo de gerar dados quantitativos que traduzem o comportamento do sinal EEG, no domínio do tempo e da frequência, ajudando a visualizar as principais diferenças da frequência quantitativa, considerando números acima de 50 relevantes para VAP.

$$VAP = \frac{|P_{medio1} - P_{medio2}|}{Max(P_{medio1}, P_{medio2})} \times 100 \quad (3)$$

Sendo, VAP a variação Percentual da potência [%], P_{medio1} o Valor mediano da potência espectral do sinal 1, P_{medio2} o Valor mediano da potência espectral do sinal 2, e $Max(P_{medio1}, P_{medio2})$ o operador que assume o valor maior entre os dois P.

III. Resultados e discussões

Na Figura 1, é possível observar, através de uma análise visual, a diferença nos registros EEG nas frequências de amostragem iguais a 200 e 500 Hz. Sendo notadamente o segundo registro com mais ruídos, sendo o sinal com maior frequência.

Fig. 1. Gravação EEG na frequência de amostragem de 200 e 500 Hz.

A tabela 1 foi construída com a ajuda de softwares, resultando as medianas do Porcentagem de Contribuição (PCP) de 200 Hz, com as colunas sendo os ritmos cerebrais e ruído e as linhas os 20 eletrodos colocados no escalpo. Para as outras frequências o procedimento foi o mesmo.

Com resultado obtivemos 3 tabelas para cada comparação realizada, sendo escolhidas as que possuem maior variação nomeada como tabela 2, e a com menor variação percentual, mostrada na tabela 3.

Na tabela 2 é possível analisar a variação percentual entre as coletas utilizando 200Hz e 400Hz, sendo considerados relevantes valores acima de 50%. Esses valores demonstram que houve uma maior diferença no sinal. Com isso, temos que para o ritmo gama e supergama houve diferença de VAP de 100% dos eletrodos, 90% em alfa, 5% em delta e teta, 0% em beta. Além disso, observa-se que o ruído obteve diferença em 90% dos eletrodos. Os eletrodos não tiveram uma variação uniforme nas regiões cerebrais, o que se observa é a diferença para valores acima de 80 nos eletrodos P3, T6, FP1, FP2, F3 e C3.

A tabela com os valores de comparação de 200 HZ e 500 Hz resultou em variações significativas quase semelhantes à tabela 2. Com isso, temos que para o ritmo gama e supergama houve diferença de VAP de 100%, 45% em alfa, 0% em delta e teta, 0% em beta. Além disso, observa-se que o ruído obteve diferença em 50% dos eletrodos.

Na tabela 3, é realizado a mesma análise que as demais, visualizando a variação percentual das frequências de 400 Hz e 500 Hz, verificando uma grande diferença com as outras tabelas, visto que anteriormente as variações em gama e supergama eram todas significativas. Essa diferença na variação pode ser explicada pelo fato de as frequências comparadas serem próximas, havendo apenas uma grande quantidade de eletrodo com diferença significativa no ruído e apresentando apenas 1 eletrodo em delta, alfa e gama.

Foram feitos 21 histogramas de comparação entre as frequências, sendo que para a simplificação dos resultados a figura 2 mostra apenas 7 histogramas para cada ritmo cerebral referentes ao sinal coletado do registro EEG das frequências

de 200Hz x 400Hz e o último referente ao ruído. Esses histogramas representam o teste de potência cerebral para cada ritmo, sendo que o eixo X representa a variação de potência para 10 faixas e o eixo Y a quantidade de evento para cada X. Para o ritmo delta, podemos observar que a variação de potência vai de 0% a 60%, para o ritmo teta foi de 10% a 55,5%, de 40% a 85% para o ritmo alfa, 5% a 40% para o ritmo beta, 55% a 90% para o ritmo gama, 92% a 96% para o supergama e 20% a 100% para o ruído.

Na figura 3, observa-se os histogramas do ruído para as 3

Tabela 1: Mediana 200 Hz.

comparações, podendo visualizar a variações de potência sendo diferente para cada um e suas ocorrências. Para o ruído na comparação de 200 e 400 Hz, é apresentado maiores variações da potência entre 80% e 90%, chegando a possuir 7 ocorrências. Quando analisado o histograma de 200 e 500 Hz, é visualizado uma maior variação em torno de 40% e 60%, havendo poucas ocorrências. Por fim, quando observado as comparações de frequência 400 e 500 Hz é possível identificar maiores variações de potência cerebral na faixa de 50%, chegando a 4 ocorrências.

	DELTA	TETA	ALFA	BETA	GAMA	SUPERGAMA	RUIDO
FP 1	1,03	0,59	1,12	0,49	0,03	0,006	0,01
FP 2	0,94	0,88	1,56	0,42	0,03	0,004	0,01
F7	1,28	0,71	1,16	0,37	0,03	0,004	0,01
F3	1,24	1,28	1,65	0,48	0,03	0,004	0,02
FZ	1,62	0,74	1,83	0,40	0,03	0,004	0,02
F4	2,27	0,78	2,03	0,46	0,03	0,004	0,02
F8	0,85	0,76	1,42	0,37	0,03	0,004	0,02
T3	0,99	0,60	1,55	0,42	0,04	0,003	0,03
C3	1,90	1,17	1,80	0,51	0,04	0,004	0,01
CZ	1,95	1,22	2,00	0,47	0,04	0,005	0,02
C4	1,89	0,93	2,09	0,57	0,05	0,007	0,03
T4	1,30	0,82	1,325	0,63	0,05	0,008	0,04
T5	1,01	0,57	2,02	0,60	0,08	0,01	0,04
P3	1,12	0,74	1,74	0,65	0,06	0,01	0,04
PZ	1,59	0,98	1,71	0,62	0,04	0,007	0,02
P4	1,57	0,87	1,85	0,61	0,05	0,007	0,03
T6	0,84	0,71	1,66	0,56	0,07	0,006	0,02
O1	1,55	0,97	2,72	0,89	0,13	0,02	0,05
OZ	1,31	0,87	2,42	0,66	0,07	0,01	0,03
O2	1,38	1,06	3,07	0,71	0,08	0,01	0,02

Figura 2: Histogramas para cada ritmo na comparação 200 e 400 Hz: A) Ritmo Delta; B) Ritmo Teta; C) Ritmo Alfa; D) Ritmo Beta; E) Ritmo Gama; F) Ritmo Supergama e G) Ruído.

Figura 3: Histogramas de comparação entre os ruídos das frequências: A) 200 Hz x 400 Hz; B) 200 Hz x 500 Hz e C) 400 Hz x 500 Hz.

IV. Conclusão

Com base na análise dos resultados obtidos, é possível concluir que os maiores valores de VAP na comparação de 200 e 400 Hz estão no ritmo gama e supergama sendo a variação média em torno de 63,49% e 89,99%, respectivamente, e mais de 90% no ruído. Essa variação é vista nos histogramas, visualizando que o gama possui maior concentração na faixa dos 65,5%, e o supergama em torno de 94,4%. Quando analisado o ruído é visto que sua maior concentração é encontrada entre 84% e 92%.

Os histogramas de comparação dos ruídos da figura 2 evidenciam a tendência a maiores variações da potência para comparação das frequências 200 Hz x 400 Hz. Isso mostra que quanto mais os números se encontram distantes maior será variações no ruído e nas frequências cerebrais mais altas.

Por fim, essa análise comparativa demonstra que, quanto mais diferentes as frequências de amostragem, maior será a variação no ruído associado às frequências cerebrais mais altas, sendo certo que o equipamento novo, respeitadas as limitações analógicas/digitais do mesmo, mostra-se eficiente quando a frequência de amostragem é ajustada para 400 Hz, conseguindo captar o sinal com o mínimo de ruído, e com boa representação digital.

Por outro lado, neste artigo, não realizamos medidas específicas do ruído ambiente, o que limita as conclusões, exigindo que isto seja elaborado como trabalho futuro do atual artigo.

Agradecimentos

Os autores agradecem todo apoio técnico e institucional prestado pelo Setor de Neurofisiologia Clínica do HCU, bem como da UTIA / HCU, particularmente à técnica Patrícia Gonçalves da Costa, pela realização dos exames; aos neurologistas Marcos Campos e Paulo Bettero pela separação de épocas, e pelas discussões clínicas. Agradecimentos especiais também dedicados à Profa Marina A Ramos (ICBIM) pelas autorizações éticas, bem como aos mestrandos Marcia A Colantoni e Henrique Silva, pelo suporte técnico nos registros. Finalmente, mas não menos importante, manifestamos nossa gratidão às agências de fomento CNPq e Fapemig, pelas bolsas de iniciação científica que financiaram os trabalhos de pesquisa dos acadêmicos envolvidos neste artigo

Referências

- [1] KAFASHAN, Mohammad Mehdi et al. EEG dynamical correlates of focal and diffuse causes of coma. *BMC neurology*, v. 17, n. 1, p. 1-11, 2017. KRAUSS, GL; FISHER, RS. *The JOHNS HOPKINS Atlas of Digital EEG – An Interactive Training Guide*. The Johns Hopkins University Press, USA, 360 p., November 2006.
- [2] YANG, Xi-ai et al. Prognostic roles of sleep electroencephalography pattern and circadian rhythm biomarkers in the recovery of consciousness in patients with coma: a prospective cohort study. *Sleep Medicine*, v. 69, p. 204-212, may 2020.
- [3] ALNES, S. L. et al. Complementary roles of neural synchrony and complexity for indexing consciousness and chances of surviving in acute coma. *NeuroImage*, v. 245, p. 118638, October 2021.
- [4] HOFMEIJER, J et al. Early EEG contributes to multimodal outcome prediction of postanoxic coma. *Neurology*, v. 85, n. 2, p. 137-143, March 2015.
- [5] JONAS, S et al. EEG-based outcome prediction after cardiac arrest with convolutional neural networks: Performance and visualization of discriminative features. *Human brain mapping*, v. 40, n. 16, p. 4606-4617, July 2019.
- [6] BABILONI, Claudio et al. International Federation of Clinical Neurophysiology (IFCN)–EEG research workgroup: Recommendations on frequency and topographic analysis of resting state EEG rhythms. Part 1: Applications in clinical research studies. *Clinical Neurophysiology*, v. 131, n. 1, p. 285-307, 2020.
- [7] BHUVANESWARI, P et al. Methods used for identifying EEG signal artifacts. In: *Proc. of the International Conference on Computational Intelligence and Information Technology*. 2012. p. 375-379.
- [8] BAHADOR, Nooshin et al. A correlation-driven mapping for deep learning application in detecting artifacts within the EEG. *Journal of Neural Engineering*, v. 17, n. 5, p. 056018, 2020.
- [9] MONTENEGRO, Maria Augusta et al. EEG na prática clínica. Thieme Revinter Publicações LTDA, 2018